

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
RESPUBLIKA MA‘NAVIYAT VA MA‘RIFAT MARKAZI HUZURIDAGI
IJTIMOIY-MA‘NAVIY TADQIQOTLAR INSTITUTI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA‘LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI TALABA VA
O‘QUVCHILARNING IJTIMOYIY FAOLLIGINI OSHIRISH MARKAZI
O‘ZBEKISTON YOSHLAR ITTIFOQI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUQUQNI MUHOFAZA
QILISH AKADEMIYASI
TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI
TOSHKENT AMALIY FANLAR UNIVERSITETI
“HUQUQ LECC” NODAVLAT TA‘LIM MUASSASASI**

“TA‘LIM TIZIMIDAGI ISLOHOTLAR: OLIMLAR VA YOSHLAR NIGOHIDA”

**mavzusidagi III Respublika ilmiy-amaliy
konferensiyasi to‘plami**

2024-yil 5-iyun

“Ta'lim tizimidagi islohotlar: olimlar va yoshlar nigohida” mavzusidagi III Respublika ilmiy-amaloiy konferensiyasi to'plami // Toshkent, 2024-yil 5-iyun. – 376 b.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-avgustdagi “Yoshlarni ilm-fan sohasiga jalb etish va ularning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4433 sonli Qarori hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 20-martdagi “2024-yil qo'shimcha o'tkaziladigan xalqaro va respublika miqyosidagi ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar to'g'risida”gi 76-son buyrug'ida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash hamda 2024-yil “Yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili”ga bag'ishlab O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti “Huquqiy fanlar” kafedrası, Respublika Ma'naviyat va ma'rifat markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma'naviy tadqiqotlar instituti, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Talaba va o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirish markazi, O'zbekiston Yoshlar ittifoqi, O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi, Termiz davlat universiteti, Toshkent Amaliy fanlar universiteti “Ijtimoiy fanlar” kafedrası, “HUQUQ LECC” nodavlat ta'lim muassasasi hamkorligida **“Ta'lim tizimidagi islohotlar: olimlar va yoshlar nigohida”** mavzusidagi III Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi o'tkazildi.

Mazkur konferensiya to'plamida yuzga yaqin maqolalar jamlangan.

Tahrir hay'ati:

Utamuradov Akbar (falsafa fanlari nomzodi, professor); **Tuychiyev Berdikul** (falsafa fanlari doktori, professor); **Agzamxodajyeva Saida** (falsafa fanlari doktori, professor); **Umaraliyev Vali** (yuridik fanlar nomzodi, dotsent); **Xudaynazarov Samad** (falsafa fanlari nomzodi, dotsent); **Atavullayev Mirkomil** (falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent); **Yusubov Jamshid** (siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent); **Berdikulova Surayyo** (falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dotsent v.b.); **Turgunov Azim** (falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), **Yusubov Jaloliddin** (falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent), **Saidov Shoxrux** (yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), **Ismoilov Bekjon** (yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Texnik muxarrirlar:

Shaporov O'lmas (O'zbekiston Milliy universiteti magistranti),
Baxtiyorov Javohir, Esonaliyeva Gulnoza, Mustafoyeva Feruza,
Bozorova Mohlaroyim, Qadamboyeva Ozoda (O'zbekiston Milliy universiteti talabalari)

Maqolalarning to'g'ri va aniqligiga mualliflar mas'uldir.

© Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti, Toshkent

IDROK QILISH JARAYONIDA DAVR VA OBRAZLAR DIALEKTIKASINING AHAMIYATI

Usmanov Muxriddin Abdimuratovich

*Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti doktoranti,
falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

Adabiyotlar tahlilicha, idrok qilish jarayoni tarixan rivojlanib kelganligini keltirish zarur. Xususan, idrok qilish jarayonida ong o'ziga xos falsafiy ahamiyat kasb etadi. Shu bois ham falsafada inson oning kelib chiqish va uning mazmum-mohiyati haqida bir qator falsafiy fanlar bo'lib, ulardan eng asosiysi ong falsafasidir. Jumladan, ong falsafasi to'g'risidagi dastlabki tasavvurlarni qadimdan bizgacha yetib kelayotgan matnlarda ko'rish mumkin. Deyarli barcha falsafiy ta'limotlarda inson ichki olami va uning sir-sinoatlari o'rganilib kelingan. Xususan, Qadimgi Xitoy, Hindiston, Yunonistonda ilgari surilgan falsafiy qarashlardan tortib hozirgi zamonaviy falsafiy qarashlarning barchasida inson ichki olami, inson ongi va uning turli qonuniyatlari borasida o'ziga xos tasavvurlar va g'oyalar ilgari surilgan. Jumladan, V.Cheshev yozishicha: «Qadimdanoq insonlar o'zlari uchun ikki xil olamni: obyektiv, insonning istak va ixtiyoridan tashqarida bo'lgan Kosmosni va insonning ichki, subyektiv olamni tasavvur qila boshlashgan»¹⁷³. Shuningdek, dastlabki falsafiy qarashlar ong muammosini inson joni va tanasining bir-biri bilan o'zaro aloqa sifatida talqin qilishganligini aytish lozim.

Qadimgi Xitoy falsafiy an'anasining o'ziga xosligi bu uning avvaldanoq ijtimoiy va axloqiy yo'nalganligi hisoblanadi. Shu ma'noda olib qaraganda, Qadimgi Xitoy falsafasining o'ziga xos jihati inson ongida ajdodlar ruhiga sig'inish muhim ahamiyatga egaligini ta'kidlash zarur. Darhaqiqat, Qadimgi Xitoyda shakllangan Konfutsiychilik ta'limoti kattalarga hurmat, insonlar orasida insoniy, ezgu munosabatlarning qadrlanishi kabi an'analarga asoslanadi. Jumladan, Y.Lun yozishicha: «Konfutsiy fikricha, o'spirinning ongi aynan shu tamoyillar bilan sug'orilishi kerak. Unda aytilishicha agar ota-onalar dafn marosimiga hurmat bilan munosabatda bo'linsa va ajdodlar ruhi ardoqlansa, xalq axloqi tobora mustahkamlanib boradi»¹⁷⁴. Yuqoridagi qarashdan kelib chiqib aytish mumkinki, aynan Xitoy falsafasida ajdodlar ruhini ezozlash va ota-onaga hurmat asosida inson tafakkuri shakllanib boradi.

Darhaqiqat, Konfutsiy fikricha inson ongi va tafakkurini shakllantirishning eng muhim usuli – bu ta'lim, bilimlar manbasi esa – qadimdan o'tib kelayotgan o'gitlar va solnomalardir. Shunga ko'ra, Konfutsiy bilimlarni qabul qilish an'anaviy urf-odatlar orqali sodir bo'ladi, deb hisoblagan. Konfutsiychilikda inson ongi va tafakkurini

¹⁷³ Чешев В.В. Проблема познания в философии. – Томск: 2003.

¹⁷⁴ Лунь Ю. Древнекитайская философия. – М.: 1972. – С.141.

shakllantirish davlatning o'ziga xos yuzini ko'rsatib bergan. Zero, faqatgina to'g'ri shakllantirilgan ongga ega insonlarga jamiyat barqarorligini ta'minlay olishi mumkin. Bilimlar manbai – inson malakasi hisoblangan va bu yerda bilim yoki tajribalarning qandaydir mavhum asos bilan bog'lash, yoki bilimlarning tug'ma xarakterga ega bo'lishi to'g'risidagi g'oyalarni uchratmaymiz. Ushbu ta'limotdagi kishining bilimlarga nisbatan mustaqil intilishi zarurligi g'oyasi ham e'tiborga molik, zero bilim qachonki kishi unga o'z xohish ixtiyori bilan intilib, erishilsagina chinakam va foydali bo'lishi mumkin¹⁷⁵. Bugungi kundagi dolzarb muammolardan biri ham inson tafakkurida bilim olishga nisbatan intilishning yetishmasligi bo'lsa, ushbu kamchiliklarning shu qadar qadimgi ta'limotlarda ham ilgari surilishi bilimning qadriyat darajasiga chiqarilganligidan dalolatdir. Bizning fikrimizcha, insonlar aynan shu masalalarda orqada qolishi ushbu ta'limotning bugungi kunda ham dolzarb ahamiyatga ega ekanidan dalolat beradi. Bugungi kun insonlarini kundalik tashvishlar va o'rtamiyona masalalar ko'mib yuborgan. Ko'pchilik insonlarda hissiy olam, tuyg'ular ularning aqliy, oqilona va irodali tomonlarini yutib yuboradi.

Neokonfutsiychilik asoschisi Chju Si insonning asosiy vazifasi sifatida borliqni anglash emas, balki inson ongini turli istak va hissiyotlardan xalos qilish kerakligini asoslashga harakat qilgan. Shu jihatdan olib qaraganda, Xitoy falsafasida “ong” va “yurak” kabi tushunchalari bir-biri bilan ma'nodosh tushunchalar sifatida qo'llanib kelingan. Natijada bir xil hodisalarni tushuntirish uchun “aql haqiqati” va “yurak haqiqati” kabi tushunchalar o'zaro ma'nodosh sifatida talqin qilinganligini ta'kidlash lozim. Masalan, insonning o'z ongini muvozanatga keltirishi zarurligi ilgari surilgan va bu holat “urmaydigan yurak” konsepsiyasi deb atalgan. Shuningdek, inson ongning ixtiyoriy holatda o'zidan tashqariga yo'nalganligini biz o'z tafakkurimizning asosi sifatida aytish mumkin. Aynan shu yerda mumtoz G'arb tafakkuri va sharq donishmandligi orasidagi to'g'ridan-to'g'ri qiyosga duch kelishimiz mumkin. Xitoy faylasuflaridan biri Chju Si fikricha: «Ong eng oliy darajadagi mo'jizakor narsadir. U shu qadar nozik va nafiski, eng nozik narsalarga ham kirib borishi mumkin. Men ularni idrok etishim bilan ularni ongim bilan qamrab olishni boshlayman. Olti o'lchamli olamda u qamrab ola olmaydigan narsaning o'zi yo'q»¹⁷⁶. Yuqaridagi qarashdan kelib chiqib aytish mumkinki, Sharq donishmandlari inson ongining eng muhim jihatlari – barqarorlik va barcha narsani qamrab olib, barcha joyda mavjud bo'la olish jihatlarga e'tiborlarini qaratishgan. Fikrimizcha, bu kabi qarashlar bugungi kundagi mental va jismoniy olamlarning xususiyatlari haqidagi ilmiy tasavvurlar bilan mos tushadi.

Rus olimlaridan biri N.Gumilov fikricha, Xitoyning madaniy jihatdan nisbatan ko'p asrlik barqaror va yaxlitligi – bu shunchaki masofa aberratsiyasi va bugungi kun voqeligi bilan to'g'ri kelmasligi mumkin. Biroq, nima bo'lgan taqdirda ham, Xitoyda individning ongini shakllantirish muammosiga jiddiy e'tibor qaratilgan va davlat

¹⁷⁵ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi . “ Ozbekiston” nashriyoti, 2021 yil.

¹⁷⁶ Чжу Си. О сознании. – М.: 2002. – С. 141.

hamda jamiyatning kelajagi shunga bog'liq holda rivojlanishi tahlil qilingan. Bizning fikrimizcha, qadimdan Xitoylik donishmandlar ongning nafaqat inson mavjudligini aks ettirishini va inson tafakkurining asosiy xususiyatlarini o'ziga namoyon qila olishini bilishgan.

Adabiyotlar tahlilicha, Qadimgi Hindiston falsafiy an'analarida abadiy hayot charxpalagi to'g'risida falsafiy qarashlar va diniy ta'limotlar ilgari surilgan. Bunday qarash va diniy ta'limotni Yevropa tafakkuri, jumladan Platon va Empedokl ta'limotlarida ham ilgari surilganligini uchratish mumkin. Xususan, olamning bunday konsepsiyasida hayot abadiy takrorlanuvchi davrlardan iborat sifatida o'rganilgan. Unga ko'ra, biz yashayotgan olam "oltin" davrdan "temir" davriga qarab rivojlanadi. Darhaqiqat, hind falsafasida hayotning to'rt davrdan iborat ekani ta'kidlanadi, ya'ni: birinchisi Satya davri (1728000 yil davom etadi), ikkinchisi Treta davri (1296000 yil davom etadi), uchinchi Dvapara davri (864000 yil davom etadi) va to'rtinchisi Kali davri (432000 yil davom etadi). Xususan, So'nggi davr insoniy ruhning tanazzulga yuz tutishi davridir. Shuningdek, ularning hisoblariga ko'ra ming sikl 4320000000 yilga to'g'ri keladi va bu Brahmaning bir kuniga to'g'ri keladi. Tunda olam halok bo'ladi va bunday tun va kun almashinuvi cheksiz marotaba sodir bo'ladi. Bu zamon va insonning olamda mavjudligi to'g'risidagi o'ta qadimiy tasavvurlardandir. Barchaga ma'lumki, Yer sharining umumiy yoshi tahminan 5 milliard yilga teng va bu Brahmaning bir kunlik umriga teng muddatdir. Bizning fikrimizcha, ehtimol bugungi kundagi vaqtning bir tomonlama harakatlanishi g'oyasidan ko'ra hindlardagi vaqtning abadiy qaytish va abadiy aylanishi to'g'risidagi qarashlar voqelikni to'g'riroq aks ettirishi mumkin.

Bir xil jarayonlarning abadiy qaytarilishi va takrorlanishi qandaydir o'ta muhim ishning nomukammalligi va tugallanmaganligi to'g'risidagi g'oyani eslatadi. Abadiy qaytish natijasida doim o'sha – o'sha vaziyatga qayta qayta tushamiz va uni qandaydir yo'l bilan hal qilish vazifamiz bo'ladi. Fikrimizcha, bu harakat qandaydir fikriy bosim holatidan boshqa narsa emas. Insonning chinakam hayoti mustaqil tarzda fikrlashi va olamni o'z ongida aks ettirishga urinishidan boshlanadi. Lekin turli sabablarga ko'ra bu jarayonni ortga suramiz va odatda mustaqil xatti-harakatlarimiz bilan emas, balki o'tmishda erishgan yutuqlarimiz hisobiga kun kechirishga intilamiz. Eng katta kulfat shundaki, - deb yozadi M.Mamardashvili: «fikrlash oldida turar ekanmiz, qat'iylik bilan fikrlash qaratilgan obyektidan ko'zlarimizni olib qochishga harakat qilamiz, va buning uchun o'z aziyatlarimiz bilan tovon to'laymiz»¹⁷⁷. Shu nuqtai nazardan insonning zaminiy azob-uqubatlari birmuncha o'zgacha ahamiyat kasb etib kelgan. Ularning manbasi bizning mustaqil fikrlashga o'tib, o'zimizning mustaqil tariximizni yozishni boshlashdan bosh tortishimizdir.

Darhaqiqat, ong jismoniy tana bilan ayniy emas, u intellekt va tanadan ko'ra mutlaqo o'zgacha substansional xarakterga egadir. Ushbu falsafiy an'ana doirasida bilimlarimizning aprior xarakterga ega ekani inkor etiladi. Ular qalbdagi, yoki jonda

¹⁷⁷ Мамардашвили М.К. Философские чтения. – СПб.: 2002. – С. 435-436.

tizimlashtiriluvchi va saqlanuvchi o'tmish va hozirgi kunga oid tajribalarimizning natijasidir. F.Sherbatskoy fikricha: «Ong sof tabiatga egadir. Unda hech qanday obrazlar bo'lmaydi, u tashqi voqelikni o'z bilim nuri bilan yoritmaydi. Ongda faqatgina o'ziga tegishli bo'lgan narsalar aks etishi mumkin»¹⁷⁸.

Xulosa qilib aytganda har bir davrda ongning falsafiy xususiyatlarini aks ettirish idrok jarayonining o'ziga xos jihatlarini aks ettirishga imkoniyat bergan. Shuningdek, idrok qilish orqali har bir davr ruhi turli xil tasavvurlarning rivojlanishiga zamin hozirlagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –T.: O'zbekiston, 2021.
2. Mirziyoyev Sh. Niyati ulug' xalqning ishi xam ulug', hayoti yorug' kelajagi ham farovon bo'ladi. 3 jild. -Toshkent. O'zbekiston. 2019.
3. Мамардашвили М.К. Философские чтения. – СПб.: 2002
4. Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. – М.: 1988.
5. Чжу Си. О сознании. – М.: 2002.
6. Лунь Ю. Древнекитайская философия. – М.: 1972.
7. Коменский Я. А. Избранные педагогические сочинения. М., 1982
7. Gumilyov L.N. Etnogenez i biosfera zemli. –L.: 1990.
8. Aristotel. O dushe Sobranie sochineniy v 4-x t. –T.1. – Moskva:1975.

ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИНИ ЎРГАНИШНИНГ АҲАМИЯТИ

Усмонова Одина Сиддиковна
АДУ катта ўқитувчи

“Оламнинг лисоний манзараси” тилшунослик соҳасидаги тушунча бўлиб, тилнинг дунёни идрок этишни шакллантириш ва таъсир қилиш усулини тавсифлайди. Ушбу концепция тил нафақат воқеликни акс эттиради, балки унинг қурилишида ҳам фаол иштирок этади, деган фикрга асосланади. Ҳар бир тилда вақт, макон, одам ва объект ўртасидаги муносабатларни ифодалашнинг турли усуллари мавжуд бўлиб, бу ҳақиқатни фикрлаш ва идрок этишга олиб келади.

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, тил нафақат фикрлашга, балки ҳиссиёт ва хатти-ҳаракатга ҳам таъсир қилади. Масалан, баъзи тилларда мазкур тил маданияти ва анъаналарининг ўзига хос томонларини акс эттирувчи махсус сўзлар мавжуд. Ушбу сўзлар мураккаб ҳиссий ҳолатларни ёки бошқа тилларда бевосита мавжуд бўлмаган анъанавий урф-одатларни тасвирлаши мумкин.

¹⁷⁸ Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. – М.: 1988. – С. 77

Tursunova D. Ta'lim jarayonida milliy hunarmandchilik an'analarini rivojlantirish.....	231
Тургунов А.Т., Абдиева Д.О. Замонавий жамиятда «медиа маданият» тушунчасининг моҳияти.....	234
Ulfatullayeva S.S. Hadis tizimida ayollar muammolari mavzusi shakllanishining tarixiy va falsafiy-germenevtik asoslari.....	237
Sharopov O'. Ijtimoiy-gumanitar fanlarning yoshlar ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishdagi ahamiyati.....	242
Umurzakova N.M. Yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olishda huquqiy ta'lim va tarbiyaning o'ziga xos jihatlari.....	246
Уралов Х.Б. Олий ҳарбий таълимда ўқитишнинг педагогик механизмлари.....	249
Ўразалиева Г.Б. Гендер таълимига тарихий ва замонавий ёндашув.....	254
Usmanov M.A. Idrok qilish jarayonida davr va obrazlar dialektikasining ahamiyati.....	259
Усмонова О.С. Оламнинг лисоний манзарасини ўрганишнинг аҳамияти....	262
Утамурадов А. Узлуксиз таълим тизимида шахс маънавий камолотини шакллантирадиган фазилатлар тизими.....	266
Fayzullayev A. Mustaqil O'zbekistonda mulkni qasddan nobud qilish yoki zarar yetkazish uchun jinoiy javobgarlikning rivojlanish tarixi.....	272
Хайдаров М. Тарихий - маънавий меросимиз мустақиллигимиз таянчи ва келажак ютуқларимиз гаровидир.....	275
Хайруллаев S. Jamiyatda ijtimoiy konsolidasiyaning sog'liqni saqlash tizimi bilan aloqadorligi.....	281
Хамрақулов Z.Y. Huquq fanining o'qitilishida innovatsion texnologiyalarni pedagogik faoliyatda qo'llash.....	283
Xasanova Sh.S. Aziziddin Nasafiyning inson ruhiy kamoloti haqidagi qarashlari.....	286
Хаттабов Н. Юридик шахслар (назария ва амалиёт).....	290
Худайберганова М.С. Таълимда гиперматн ва гипермедиа тушунчалари....	294
Худайназаров С.Х., Жамалова Н. Адабий тур ва жанрларининг шахс экологик онги ҳамда маданиятини оширишга таъсири.....	300
Худайназаров С.Х. Маънавий қадриятлар - миллий тарбиянинг туганмас хазинаси.....	311
Xudoyberdiyev X.X., Ataboyev J.S. Intellektual mulkka oid xalqaro va milliy qonunchilik tahlili.....	317
Choriyev I.A. Pedagog magistrning ijodkorligi: kvalimetrik konteks.....	323
Чориева Х.Х. Васийлик ва хомийлик институтининг ҳуқуқий асослари.....	329
Чориева Х., Аминова Г. Феминизм: тарих ва келажак.....	331